

Acerca de la morfosintaxis del "habla bozal"*

Matthias Perl

Karl-Marx-Universität (Leipzig)

Las lenguas criollas de base lexical española todavía son las menos investigadas considerando el número de publicaciones acerca de estos criollos y comparándolos con los numerosos trabajos sobre criollos de base inglesa, francesa, holandesa e también portuguesa.

Este descuido tiene, sin duda, razones muy diversas. El interés por los criollos de base española siempre ha sido pequeño en los países de habla española como las variedades de los criollos siempre fueron considerados como desvíos del español estándar y su descripción no fue propuesta como tarea de investigación de los hispanistas. De mi propia experiencia sé que p. ej. en Cuba solamente muy pocos lingüistas consideran el problema del "español vestigial", es decir, una variedad del español influida por lenguas africanas, como un objeto interesante y científicamente relevante. Sigue existiendo una posición que ve esta variedad como un español corrupto e imperfectamente aprendido.

Para muchos criollistas anglófonos los trabajos sobre lenguas criollas de base lexical española escritos en español quedan fuera de su recepción científica. Un ejemplo típico para esta situación es la resonancia insuficiente de las monografías importantes de Friedmann/Pattiño (1983) y Megenny (1986) sobre el palenquero, que son menos conocidos que el artículo, escrito en inglés por Bickerton/Escalante (1970). Las publicaciones aparecidas en revistas cubanas normalmente no se conocen fuera de Cuba (Martínez Gordo 1982, 1985, Pelly Medina 1985).

Para demostrar algunos problemas de la criollística, los criollos españoles son especialmente adecuados.

Antes de presentar la lengua criolla de base española menos conocida, el habla bozal cubana o caribeña (HB), hace falta presentar las variedades lingüísticas que son objeto de investigación de la iberocriollística. En este lugar no se pueden mencionar todas las variedades de lenguas criollas de base portuguesa que también forman parte de los criollos ibéricos (cf. Ploae Hanganu 1979 y Stolz 1987a).

Como lenguas criollas de base lexical española se considera el Chabacano filipino (en variedades diatópicas diferentes), El Palenquero colombiano, el Papiamento de las Antillas Neerlandesas y el Habla Bozal (cubana o caribeña), aunque el status de la última lengua criolla es discutido (cf. López Morales 1980, Pelly Medina 1985).

Como español influido por lenguas africanas o "español vestigial" se consideran las variedades habladas por afroamericanos p. ej. en Panamá, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, Cuba y en la República Dominicana así como el español de la población bilingüe de Guinea-Ecuatorial. Algunos lingüistas se refieren a un "español vestigial" también en el caso de grupos aislados de hablantes p. ej. en los EE. UU. (Isleño Spanish), en Trinidad y en las Filipinas (no se debe confundir esta variedad con el criollo español filipino) (cf. Lipski 1985, 1986a).

Ya en el Siglo de Oro la estigmatización del negro con medios lingüísticos (eye dialect) ha sido un método conocido de la producción literaria de textos.

Escritores en España, México, más tarde también en Argentina y en el Perú y en el siglo XIX sobre todo en Cuba y en Puerto Rico, crearon numerosas obras literarias, que imitan más o menos exactamente el habla de los negros africanos (bozales) y de los negros nacidos en América (criollos)(cf. entre otros De Chasca 1946, Cardona 1957, Weber de Kurlat 1962).

Con este artículo la discusión acerca del status del HB debe ser continuado sin mencionar otra vez informaciones sociohistóricas y metalingüísticas ya publicadas (cf. Perl 1982, 1987, 1988, De Granda/Perl a).

1. Morfosintaxis del HB

Para la investigación del HB solamente serán utilizados textos que pueden ser considerados como documentos exactos anotados por especialistas de folklore. No se incluyen por eso monólogos y diálogos del teatro popular cubano (teatro bufo) para caracterizar al negro o textos literarios (p.ej. de Bartolomé José Crespo y Borbón _Creto Gangá) que estigmatizaron el habla de la población afro-cubana (cf. Cruz 1974, perl 1980, Garcia González/Reyes Perera/Alfaro Echervarría/Carreras Gómez 1984).

El material lingüístico examinado es, por eso, relativamente pequeño pero suficiente para demostrar fenómenos típicos del HB. Como rasgos típicos del HB se considera (cf. Otheguy 1975, De Granda 1978, Lipski 1986, 1987a, 1987b, Perl 1982, 1987, Fernández 1987):

1.1. Marcación preverbal de tiempo, modo y aspecto (TMA)

1.1.1. presente/progresivo

e	mimo	dicí	tu	ta	olé (robando)	y	é	te	vá	agarrá
Pro	Pro	V	Pro	Marc	V	Conj	Pro	Pro	Marc	V

Él mismo dice que tú estás robando y él te va a agarrar
Cabrera (1954:77)

1.1.2. futuro

e	sabe	que	dia	mañana	é	te	vá	comé
Pro	V	Pro	N	N	Pro	Pro	Marc	V

ella sabe que mañana ella te va a comer

Cabrera (1958:263)

3. Morfosintaxis del HB y morfosintaxis del "español vestigial"

En el siguiente párrafo será comprobado si los rasgos típicos de variedades del español influidas por lenguas africanas están presentes en el HB. Se considera como variedad del español influida por lenguas africanas las que utilizan hablantes bilingüales (español/africano) o los que todavía tienen conocimientos de lenguas africanas (en la mayoría de los casos como lenguas sacrales) en la segunda o tercera generación. Como lengua de referencia será utilizado la variedad hablada por los "Negros Congos" en Panamá, el "habla congo".

No se puede comprobar la marcación TMA del HB en el "habla congo". Cambios morfológicos realizados a veces esporádicamente por los hablantes son, sin embargo, frecuentes (cf. uno tengo, yo no guhta, etc.). Ha sido posible evidenciar muy frecuentemente una incongruencia en la marcación de género y número (toma un asienta, eso cuyuca an entrando). La eliminación de las preposiciones "a" y "de" resulta evidente, sobre todo, si estas preposiciones son utilizadas como elementos sintácticos de enlace (un botella fuda > una botella de fuda (ron)), (cocopraya > coco de playa), (vamo praya > vamos a la playa), (qué vamo sé > qué vamo a hacer). No se puede evidenciar la eliminación regular del pronombre relativo. Como en el "habla congo" la forma verbal muchas veces no es unívoca debido a reducciones fonéticas (p. ej. la pérdida de la *s* al final de palabra). Se emplea el pronombre de sujeto con mayor frecuencia (pedo si ya yo no de ehtoy diciendo eso, hombre > pero si eso es lo que te estoy diciendo). La eliminación típica para el HB de la cópula, se puede comprobar también en el "habla congo" (cf. esas bota cubano > esas botas son cubanas). Pero no se puede considerar este fenómeno como típico.

Comparando el "habla congo" con el HB da el siguiente resultado:

	TMA	incongruencia de género y número	eliminación de / a	eliminación artículo
habla congo	-	+	+	-
	eliminación "que"	uso frecuente del pronombre de sujeto	eliminación cópula	
habla congo	-	+	-	-

Recurriendo a Lipski (1985:966-977), se pueden añadir más fenómenos típicos de otras variedades del "español vestigial" que nos se puede encontrar en el "habla congo".

Reducción de la complejidad sintáctica

Tú tiene (cuando tú tengas) tiempo, viene(s) aquí.

(Trinidad "español vestigial", Lipski (1985:974))

Eliminación del artículo

No ponen (los) zapatos en la mesa.

(Isleño Spanish, Lipski (1985:968))

La comparación de las variedades del "español vestigial" con el HB arroja el siguiente cuadro sinóptico:

	TMA	incongruencia género/número	reducción de la morfología verb.	eliminación prep. de/a
español vestig.	-	+	+	+
	eliminación artículo	eliminación "que"	empleo frecuente del pronombre de sujeto	
español vestig.	+	-	+	
		eliminación de la cópula		
español vestig.		-		

Los rasgos típicos del "español vestigial" como son: morfología verbal y nominal inestable (sobre todo, in congruencia de número y género), la pérdida de las preposiciones "de" y "a" (muchas veces como elementos sintácticos de enlace), la eliminación del artículo y el empleo frecuente del pronombre de sujeto como consecuencia de la no-realización fonética de morfemas flexionales (reacción morfológica a cambios fonológicos) pueden ser considerados también como rasgos típicos del HB. Pero hay que subrayar que Isleño Spanish y Trinidad "español vestigial" no son variedades del español influidas por lenguas africanas.

4. Morfosintaxis del HB y morfosintaxis del español como L2

En estudios del español como L2 de hablantes nativos de inglés, quedó demostrado que existen concordancias relevantes en la adquisición del lenguaje de niños con la de los adultos (Van Naerssen 1986:151). Como fenómenos aprendidos muy tarde por los adultos se mencionan la concordancia correcta del género con artículos y sustantivos así como con adjetivos y sustantivos, el empleo del pronombre relativo y la concordancia de número entre artículo e sustantivo.

En el proceso de aprendizaje del lenguaje en el niño se consideran como fenómenos típicos: problemas de concordancia en la marcación de género entre adjetivo y sustantivo y entre artículo y sustantivo, problemas con el empleo del pronombre relativo y del artículo definitivo (cf. Van Naerssen 1986:150). Estos fenómenos son también típicos del HB. Por eso debe ser aclarado si existen rasgos generales del español como L2 que siempre resultan evidentes cuando un hablante introduce una lengua con una morfología típica no-ligada como lengua materna (p.ej. el inglés) o si estos rasgos del español como la son típicos para todos los que aprenden el español. También debe ser investigado si los rasgos del HB proceden de una repercusión de estructuras morfosintácticas internalizadas de las lenguas maternas africanas (cf. Stolz 1978b:40).

Todavía no se puede ofrecer una solución unívoca. NO se puede excluir como explicación el fenómeno de interferencia gramatical.

5. Morfosintaxis del HB y morfosintaxis de la "linguagem dos mussêques"

Los fenómenos típicos del HB serán comprobados en este párrafo con otra variedad lingüística, la *linguagem dos mussêques* influida por lenguas africanas, una variedad oral socialmente determinada del portugués hablado en los barrios pobres de Luanda. Como no pueden ser analizados textos originales, hay que utilizar textos literarios que proceden del escritor angolano Luandino Vieira (p.ej. el cuento "Vavó Xíxi e seu neto Zeca Santos"). Estos textos pueden ser considerados como reflejos directos de la lengua hablada. En un estudio más amplio haría falta aumentar el número de textos también a través de documentaciones originales.

No se pueden comprobar marcaciones preverbales para expresar el sistema TMA en la "linguagem dos musseques", pero sí existen reeducaciones de la sintaxis difícil del portugués e interferencias (*Überblendungen*) de la gramática materna de las lenguas bantúes: p.ej.: el empleo preferido del indicativo en vez del subjuntivo en la frase de objeto, en la temporal y en la frase modal (cf. Grtner 1983:296). La incongruencia típica del HB para marcar sustantivo y adjetivo también se puede notar en la "linguagem dos mussêques" y en el portugués coloquial angolano. La lingüista angolana Guerra Marques (s.d.:23) menciona la incongruencia de género y número como rasgos típicos (os pai, os pionero, meu mae, minha pai), puesto que en el caso de la incongruencia de número el modelo bantú de la marcación a través de prefijos lleva a la eliminación de la marcación necesaria portuguesa con sufijos. En el caso de la incongruencia de género, el modelo bantú del pronombre invariable de posesión aparece transferido. La eliminación del artículo definido del portugués se puede comprobar también en la "linguagem dos mussêques" (cf. *Ai menino, Menino anda mesmo com seu azar, Zeca!* (Vieira 1978:57).

Muy frecuente es la pérdida de las preposiciones "de" y "a" (todas as pequenas gostavam (de) lhe gozar. (Vieira 1978:33), o mulato continuou (a) vir buscar Delfina (Vieira 1978:41)) y la eliminación del pronombre relativo "que" (Não queria acreditar essas coisas (que) estava ouvir, (Grtner 1983:296)). Grtner (1983) utiliza la edición del mismo libro de L. Vieira del año 1964. En la adición que yo he utilizado (la séptima de 1978) no se puede encontrar todos los fenómenos citados por Grtner.

No se puede comprobar un empleo preferido del pronombre de sujeto. Aunque el empleo parece ser más frecuente que en el portugués europeo. Tampoco puede ser comprobada la eliminación de la cópula.

Se puede sistematizar los resultados en el siguiente cuadro sinóptico:

	TMA	incongruencia morfología nom.	simplificación sintaxis	eliminación de y a
ling. d. muss.	-	+	+	+
	eliminación artículo det.	eliminación "que"	empleo preferido pronombre de suj.	eliminación cópula
lin. de muss.	+	+	-	-

Son conocidas las lenguas sustráticas (especialmente kimbundu, umbundu y kikongo) para la "linguagem dos mussêques" como variedad del portugués influida por lenguas africanas (en este estudio a través de su reflejo en la literatura angolana). Muchos de los fenómenos pueden ser explicados a través de la interferencia de estructuras bantúes (cf. Guerra Marques s.d., Perl b). En un cuadro sinóptico complejo será presentado como resumen una comparación de las estructuras gramaticales del HB, español vestigial y de la "linguagem dos mussêques":

	HB	español vestigial	ling. d. muss.
marcación preverbal			
TMA	+	-	-
morfología nominal incongruente	+	+	+
eliminación de las prep. "de" y "a"	+	+	+
eliminación del artículo definido	+	+	+
eliminación del pronombre relativo "que"	+	-	+
empleo preferido de los pronombres de sujeto	+	+	-
eliminación de la cópula	+	-	-

Del cuadro sinóptico se puede ver que los fenómenos que resultan del contacto idiomático con lenguas africanas (aquí lenguas bantúes) en la "linguagem dos mussêques" están igualmente presentes en el español vestigial y en el HB. Algunos de los fenómenos son considerados como típicos también para el español como L2 (con hablantes nativos de inglés).

6. Conclusiones

Aunque no son suficientes evaluaciones del status del HB solamente a base de comparaciones lingüísticas de estructuras - en otro lugar he incluido también informaciones sociohistóricas y metalingüísticas (cf. Perl 1982, 1987 a), la comparación de los fenómenos frecuentes de la morfosintaxis del HB con los rasgos típicos de la morfosintaxis de las lenguas criollas, del español vestigial y con la *linguagem dos mussêques* comprueba que para el HB son típicos fenómenos morfosintácticos que existen también en las lenguas criollas, que resultan del contacto reducido con hablantes nativos del español (o donde este contacto con el sustrato (o adstrato) africano pero que son igualmente característicos para variedades lingüísticas cuyos hablantes solamente tenían un reducido con hablantes nativos del español (o donde este contacto poco a poco se ha perdido) y que no podían corregir su variedad del español según las normas de la lengua

estándar (Isleño Spanish, Trinidad Spanish). La corrección del idioma no ha sido para estos hablantes una condición necesaria para una comunicación exitosa.

Fenómenos sustráticos y adstráticos y rasgos generales de L2 pueden ser idénticos. P. ej. la eliminación de las preposiciones como elementos sintácticos de enlace puede ser considerada una vez como un fenómeno que resulta de la sustancia fonética mínima de estos elementos pero también como consecuencia de la tendencia a reducción o no-realización de palabras funcionales notransparentes por parte de hablantes de lenguas africanas que no conocen estas palabras o que utilizan otra marcación, p. ej., a través de prefijos locativos (p.ej. en el kimbundu).

Si se consideran los rasgos generales de las lenguas criollas descritas por Bender (1987) como definidoras del sistema, se puede ubicar el HB como lengua criolla. Todavía sería demasiado temprano ver los rasgos típicos del HB descritos en este artículo como expresión de una continuación de tendencias de las gramáticas sustráticas o adstráticas.

El HB constituye un problema difícil para los lingüistas puesto que la especificación de las lenguas sustráticas es especialmente complicada. Pero como hasta hoy día se puede encontrar en Cuba a hablantes que utilizan lenguas africanas para fines religiosos (sobre todo descendientes de los negros congos bantuparlantes), la influencia permanente del adstrato a través de la interferencia de estructuras gramaticales y semánticas debe ser considerado como fenómeno esencial para el desarrollo del HB.

NOTA

* Versión española de mi ponencia presentada en el 5. Essener Kolloquium über Grammatikalisierung: Natürlichkeit und Systemökonomie, 6 - 8 octubre de 1988, Essen, RFA.

Le expreso mis agradecimientos a Peter Stein (Regensburg) y Thomas Stolz (Bochum) por las sugerencias en relación con mi ponencia y a John Lipski (Gainesville) por haberme facilitado textos del "habla congo" de Panamá.

Bibliografía

- BONACHEA GONZÁLEZ (1975): Cándido Banachea González. Descripción de remanentes lingüísticos bantúes en la comunidad de Encrucijada. Estudio sociolingüístico, Santa Clara, trabajo de diploma.
- BARNET (1966): Miguel Barnett. Biografía de un cimarrón. La Habana.
- BENDER (1987): M. Lionel Bender. Some Possible African Creoles: A Pilot Study. En: Glenn G. Gilbert (ed.), Pidgin and Creole Languages. Essays in Memory of John E. Reinecke. Honolulu, 37-60.
- BICKERTON/ESCALANTE (1970): Derek Bickerton/Aquilis Escalante. Palenquero: A Spanish-based Creole of Northern Colombia. En: *Lingua* 24:254-267.
- CABRERA (1954): Lydia Cabrera. El Monte. Igbo Finda, La Habana.
- CABRERA (1958): Lydia Cabrera. La sociedad secreta Abakúa. La Habana.

- CARDONA (1957): Segundo Cardona. Die spanische Sprache Porto Rico's nachgewiesen anhand der portoricanischen Literatur. Berlin (West), tesis de doc.
- DE CHASCA (1946): Edmund de Chasca. The phonology of the speech of the negroes in early Spanish drama. En: *Hispanic Review* 14:322-339.
- CRUZ (1974): Mary Cruz. Creto Gangá. La Habana.
- FERNÁNDEZ (1987): Juan Jorge Fernández Marrero. Ein historiographisches Dokument zur "lengua bozal" in Kuba: El catecismo de los negros bazales (1795). En: Matthias Perl (ed.), Beiträge zur Afrolusitanistik und Kreolistik, *Linguistische Studien* 172: 37-45.
- FRIEDEMANN/PATIÑO (1983): Nina S. de Friedemann/Carlos Patiño. Lengua y Sociedad en el Palenque de San Basilio. Bogotá.
- GARCÍA GONZÁLEZ (1984): José García González et al. Algunos fenómenos morfosintácticos en textos populares cubanos del siglo XIX. En: Matthias Perl/José García González (eds.), Estudios sobre la formación y características del español de Cuba. Islas 77:61-76.
- GRTNER (1983): Eberhard Grtner. Syntaktische Besonderheiten des Portugiesischen in Angola. En: *Wiss. Zeitschrift der Humboldt-Universität Berlin, GSR*, 3: 295-298.
- DE GRANDA (1978): Germán de Granda. Estudios lingüísticos, afrohispanicos y criollos. Madrid.
- DE GRANDA/Perl (a): Germán de Granda/Matthias Perl. Contribuciones a la lingüística afrohispanoamericana y al estudio de las lenguas criollas de base lexical española. Santiago de Cuba, manuscrito no publicado.
- GUERRA MARQUES (s.d.): Irene Guerra Marques. Algumas considerações sobre a problemática lingüística em Angola. Luanda.
- LIPSKI (1985): John M. Lipski. Creole Spanish and vestigial Spanish: evolutionary parallels. En: *Linguistics* 23: 963-984.
- LIPSKI (1986a): John M. Lipski. El español vestigial en los Estados Unidos: características e implicaciones teóricas. En: *Estudios Filológicos*, 21: 7-22.
- LIPSKI (1986b): John M. Lipski. Sobre la construcción ta+ infinitivo en el español "bozal". En: *Lingüística Española Actual* VIII, 1: 73-92.
- LIPSKI (1986c): John M. Lipski. The Negroes congos of Panama. Afro Hispanic Creole language and Culture. en: *Journal of Black Studies* 16: 409-428.
- LIPSKI (1987a): John M. Lipski. On the Construction ta+Infinitive in Caribbean Bozal Spanish. En: *Romance Philology* XL, 4: 431-450.
- LIPSKI (1987b): John M. Lipski. The origin and development of lan/nan in Afro-Caribbean Spanish. En: *Beiträge zur Romanischen Philologie* XXVI, 2: 291-300.
- LOPEZ MORALES (1980): Humberto López Morales. Sobre la pretendida existencia y pervivencia del "criollo" cubano. En: *Anuario de Letras* 18: 85-116.
- MARTÍNEZ GORDO (1982): Isabel Martínez Gordo. Lengua "bozal" como lengua criolla: un problema lingüístico. En: *Santiago* 46: 47-53.
- MARTÍNEZ GORDO (1985): Isabel Martínez Gordo. Situaciones de bilingüismo en Cuba: Apuntes para su estudio. En: *Anuario L/L* 16: 334-344.
- MEGENNEY (1986): William W. Megenney. El Palenquero. Un Lenguaje Post-criollo de Colombia. Bogotá.

- VAN NAERSSSEN (1986): Margaret Van Naerssen. Hipótesis sobre la adquisición de una segunda lengua, consideraciones inter-lenguaje: comprobación en el español. En: Jürgen M. Meisel (ed.). Adquisición de lenguaje. Aquisição da Linguagem. Frankfurt/Main. 139-156.
- OTHEGUY (1975): Ricardo Otheguy: The Spanish-Caribbean: A Creole Perspective. En: Charles-J.N. Bailey/Roger W. Shuy (eds.). New Ways of Analyzing Variation in English. Washington, 323-339.
- PELLY MEDINA (1985): María Elena Pelly Medina. Acerca de los estudios sobre un criollo cubano. En: Anuario L/L 16: 326-333.
- PERL (1980): Matthias Perl et al. Studien zur Herausbildung der Kubanischen Variante der spanischen Sprache (unter besonderer Berücksichtigung der nichtspanischen Einflüsse). Leipzig.
- PERL (1982): Matthias Perl. Die Bedeutung des Kreolenportugiesischen für die Herausbildung der Kreolensprachen in der Karibik (unter besonderer Berücksichtigung der kubanischen "habla bozal"). Leipzig: tesis de doct.
- PERL (1987): Matthias Perl. "Habla Bozal" - Eine spanisch-basierte Kreolsprache? En: Matthias Perl (ed.). Beiträge zur Afrolusitanistik und Kreolistik, Linguistische Studien 172: 1-17.
- PERL (a): Matthias Perl. Zur Prsenz des kreolisierten Portugiesisch in der Karibik - ein Beitrag zur Dialektologie des karibischen Spanisch. En: Beiträge zur Romanischen Philologie, XXVIII, 1: 133-150.
- PERL (b): Matthias Perl. Algunos resultados de la comparación de fenómenos morfosintácticos del "habla bozal", de la "linguagem dos mussêques", del "palenquero" y de lenguas criollas de base portuguesa. En: Joaquín J. Montes Giraldo/Carlos Patiño (eds.). Estudios sobre Español de América y Lingüística Afroamericana. Ponencias presentadas en el XLV Congreso Internacional de Americanistas (1985). Bogotá 1989, 369-380.
- PLOAE HANGANU (1979): Mariana Ploae Hanganu. Stadiul actual al cercetării consacrata creolei portugheze. En: Studii si Cercetari Lingvistice 6: 579-595.
- STOLZ (1987a): Thomas Stolz. Verbale Morphosyntax der portugiesisch-basierten Kreols: Ein Beitrag zur historischen Grammatik überseeischer Sprachformen mit portugiesischem Lexikon. En: Iberoamericana 11, 1: 35-59.
- STOLZ (1987b): Thomas Stolz. Natürlichkeit und Interferenz. Fallbeispiele aus dem morphologischen Bereich in Sprachkontaktsituationen. En: Papiere zur Linguistik (Tübingen) 36, 1:17-44.
- VEIRA (1978): José Luandino Vieira. Luanda. Luanda (7a edição).
- WEBER DE KURLAT (1962): Frieda Weber de Kurlat. Sobre el negro como tipo cómico en el teatro español del siglo XVI. En: Romance Philology 17: 380-391.
- WURZEL (1984): Wolfgang U. Wurzel. On Morphological Naturalness. En: Nordic Journal of Linguistics 7: 165-183
- WURZEL (1985): Wolfgang U. Wurzel. Zum Konzept der Systemangemessenheit. En: Studia grammatyczne VII: 49-64.